

2022

DEVELOPMENT AND INNOVATION

SCIENTIFIC ONLINE JOURNAL

<https://sites.google.com/view/imxu/peecrp:1070589>

Ekologik huquqiy ta'lim, Konstitutsiyaviy normalarda ifodalanishi

Bobonova Shahlo Berdiqobilovna

Kalit soʻzlar ;global,ekologik huquqiy ta'lim,konstitutsiyaviy normalar,fuqarolik jamiyati.

Annotatsiya

Konstitutsiyada O'zbekiston ekologik taraqqiyot strategiyasining asosiy qoidalari, ekologik va aholining ekologik xavfsizligiga doir talablar belgilangan bo'lib, ushbu siyosiy-huquqiy hujjat mamlakatimizda atrof tabiiy muhitni muhofaza qilish va tabiiy resurslardan foydalanish bo'yicha eng muhim va asosiy qoidalarni belgilab beradi. Biz usshbu maqolamizda Ekologik huquqiy ta'lim, Konstitutsiyaviy normalarda ifodalanishi haqida fikrlarimizni bildiramiz.

Key words: global, ecological legal education, constitutional norms, civil society.

Annotation

The basic rules of Uzbekistan's ecological development strategy, requirements for ecological and ecological safety of the population are determined in the constitution, and this political-legal document defines the most important and basic rules for the protection of the natural environment and the use of natural resources in our country. In this article, we express our views on the expression of environmental legal education in constitutional norms.

Ekologiya huquqi-tabiat bilan jamiyat o'rtasidagi munosabatlarni huquqiy tomondan tartibga solishni o'rganuvchi fandır.Eologiya huquqi huquq tizimining sohasi sifatida tabiat bilan bog'liq bo'lgan munosabatlarning

2022

DEVELOPMENT AND INNOVATION

SCIENTIFIC ONLINE JOURNAL

<https://sites.google.com/view/imxu/peecrp:1070589>

kengligi, murakkabligi, xilma-xilligi va o'ziga xos xususiyati bilan boshqa huquq sohalaridan ajralib turadi. Ekologiya huquqi tabiat jamiyat tizimidagi global ahamiyatga ega bo'lgan ijtimoiy munosabatlarni tartibga solishda: birinchi navbatda ekologik majburiy ahamiyatga ega bo'lgan tamoyil, usul va qoida talablaridan foydalaniladi; ikkinchidan, murakkab ekologik munosabatlarni hal qilish, ularni huquqiy taribotini ta'minlashda o'zaro bog'liq bo'lgan huquqning boshqa sohalarning kuch va imkoniyatlaridan foydalaniladi. Chunki ekologiya huquqi hal qilishga qaratilgan ekologik muammo va vazifalarni ko'lamini kengligi, murakkab va ahamiyatligi sababli faqatgina jamiyat hayotining ijtimoiy, siyosiy, ma'naviy-madaniy jabhalarida mavjud bo'lgan barcha vosita, chora-tadbirlarni safarbar qilish orqali ekologik munosabatlarni tartibga solish mumkin.

Shuning uchun ham ekologik munosabatlarni hal qilishga qaratilgan ijtimoiy munosabatlarni tartibga solishga ekologik tamoyil, qoida va talablar bilan bir qatorda boshqa huquq sohalari, ya'ni ma'muriy, jinoyat, fuqarolik, mehnat va xo'jalik huquqiy vositalar qoida talablaridan foydalanadi.

Demak, ekologiya huquqi-tabiat va jamiyat tizimida paydo bo'ladigan ekologik huquqiy manbalarni tartibga solishga qaratilgan keng qamrovli va ko'p tarmoqli huquq sohalaridan biri hisoblanadi.

Shuni ta'kidlash lozimki, har bir fan yoki huquq sohasi ijtimoiy munosabatlarni ko'lamiga ko'ra o'ziga xos xususiyatga ega bo'ladi. Shu jumladan, ekologiya huquqi ham birinchi navbatda huquq tizimining alohida sohasi sifatida boshqa huquq sohalari bilan chambarchas bog'liq bo'lib, huquqning umume'tirof etgan tamoyil, shakl va qoidalardan foydalanib rivojlanib bormoqda. Hammamizga

2022

DEVELOPMENT AND INNOVATION

SCIENTIFIC ONLINE JOURNAL

<https://sites.google.com/view/imxu/peecrp:1070589>

ma'lumki inson tabiat mahsuli,uning bir qismi,tabiat qonuniyatlari asosida shakllangan,rivojlanayotgan va taraqqiy etib bormoqda.Bir so'z bilan aytganda"Tabiat-jamiyat"tizimida tabiat beqiyos darajada ustun huquqqa,ko'lamga va salohiyatga egadir.Shuning uchun ham jamiyat o'z taraqqiyotida bo'lsa,albatta tabiatning muqaddas ,ustuvor qonuniyatlarini anglashi o'z xatti-harakatlarini moslashtirishi va eng muhimi o'z ehtiyojlarini qondirish bilan bog'liq harakat yo'nalishlari tabiatning yo'nalishiga bog'lab yo'naltirilishi,rivojlantirishi lozim bo'ladi.

Eklogik huquqning asosiy normalari,ta'rifi,ularni himoya qilishning huquqiy asosi bosh qomusimiz Konstitutsiyada ham keltirilgan.Ta'kidlash joizki,Konstitutsiyada ekologik huquqning taraqqiyot strategiyasi asosiy qoidalari,ekologik va aholining ekologik xavfsizligiga doir talablar belgilangan bo'lib ushbu siyosiy huquqiy hujjat mamlakatimizda atrof-tabiiy muhitni muhofaza qilish va tabiiy resurslardan foydalanish bo'yicha eng muhim va asosiy qoidalarni belgilab beradi.Konstitutsiyaviy normalar tizimi jamiyat va tabiatning o'zaro aloqasi chog'ida yuzaga keladigan va tartibga solinadigan ijtimoiy munosabatlar tavsifidan kelib chiqib,shartli ravishda ikki qismga-umumiy va maxsus ekologik huquq normalariga bo'linadi.

Umumiy konstitutsiyaviy normalar demokratik-huquqiy davlat va fuqarolik jamiyatini barpo etishda,davlat hokimiyati va boshqaruvi organlarining faoliyatini tashkil etishning asosiy prinsiplarini belgilashda,fuqarolarning asosiy huquq va erkinliklarini kafolatlashda,ekologik huquq-tartibotni mustahkamlashda dolzarb ahamiyat kasb etadi.

Umumiy konstitutsiyaviy normalarning ahamiyati yana shu bilan

2022

DEVELOPMENT AND INNOVATION

SCIENTIFIC ONLINE JOURNAL

<https://sites.google.com/view/imxu/peecrp:1070589>

belgilanadiki, birinchidan, ularda ekologik munosabatlarda to'g'ridan-to'g'ri tartibga solinmagan; ikkinchidan, ushbu normalar ekologik qonunchilikning shakllanishi va rivojlanishida muhim ahamiyatga bo'lgan asosiy qoidalarni belgilab beradi.

Shu o'rinda amerikalik huquqshunoslar mamlakat Konstitutsiyasini ekologiya huquqi normalari shakllanadigan huquqiy tizim uchun asos bo'lib xizmat qiluvchi "bilvosita manba" sifatida ta'riflaydilar. AQShning ekologik qonunchilikni ishlab chiqishda inobatga olinishi lozim bo'lgan barcha umumiy konstitutsiyaviy normalarini uch yirik guruhga ajratishimiz mumkin: 1) atrof tabiiy muhitni muhofaza qilish sohasida huquqiy tartibga solishni amalga oshirish bo'yicha Kongress vakolatlarini belgilovchi normalar; 2) ushbu vakolatni chegaralovchi normalar; 3) atrof tabiiy muhitni muhofaza qilish sohasini huquqiy tartibga solishga ta'sir ko'rsatishi mumkin bo'lgan fuqarolarning huquqlariga oid normalar. AQSh ekologik qonunchiligida asosiy o'rinni konstitutsiyaviy qoidalarni sud sharhi egallaydi hamda u ekologik munosabatlarni har qanday sohada qo'llashni nazarda tutadi.

AQSh Konstitutsiyasidan farqli ravishda mamlakatimiz Asosiy qonunida ijtimoiy-siyosiy tuzdagi normalar bilan bir qatorda atrof tabiiy muhitni muhofaza qilish va tabiiy resurslardan foydalanishni tartibga soluvchi maxsus ekologik me'yorlar ham mavjud. Chunonchi, O'zbekiston Respublikasi Konstitutsiyasining maxsus ekologik normalari tizimi quyidagicha: fuqarolarning ekologik burchi (50-modda); mulkdan foydalanishning ekologik talablari (54-modda); davlat ekologik siyosatini amalga oshirish prinsiplarini belgilab beruvchi normalar (55-modda); mahalliy hokimiyat organlarining ekologiya sohasidagi vakolatlari (100-modda).

2022

DEVELOPMENT AND INNOVATION

SCIENTIFIC ONLINE JOURNAL

<https://sites.google.com/view/imxu/peecrp:1070589>

O‘zbekiston Respublikasi Konstitutsiyasining 50-moddasiga muvofiq, fuqarolar atrof tabiiy muhitga ehtiyotkorona munosabatda bo‘lishga majburdirlar. Ushbu normaning ahamiyati shu bilan belgilanadiki, unda birinchidan, fuqarolarning ekologik burchi Konstitutsiya darajasida mustahkamlangan; ikkinchidan, atrof tabiiy muhit tushunchasining yuridik mazmunidan kelib chiqib, Konstitutsiyaning ushbu normasi nafaqat fuqarolarning tabiatni muhofaza qilish, balki tabiiy resurslardan oqilona foydalanish majburiyatini ham nazarda tutadi.

Davlat ekologik siyosatining asoslari O‘zbekiston Respublikasi Konstitutsiyasining 55-moddasida o‘z aksini topgan. Unga ko‘ra, yer, yer osti boyliklari, suv, o‘simlik va hayvonot dunyosi hamda boshqa tabiiy zaxiralar umummilliy boylikdir, ulardan oqilona foydalanish zarur va ular davlat muhofazasidadir. Ushbu konstitutsiyaviy norma davlat ekologik faoliyatining quyidagi asosiy prinsiplarini ifodalaydi:

Birinchidan, respublika tabiiy resurslari umummilliy boylik hisoblanadi, ya’ni yuridik ma’noda ular xalq mulkini tashkil etadi hamda ular nomidan davlat hokimiyati va boshqaruvi organlari qonunda belgilangan vakolatlari doirasida ish yuritadi.

Ikkinchidan, tabiiy resurslardan oqilona foydalanish zarur. Ekologiya huquqida oqilona deganda, tabiiy resurslardan ekologik normativ va standartlarga qat’iy rioya etgan holda foydalanish tushuniladi.

Uchinchidan, tabiat ob’ektlari va resurslari davlat tomonidan qo‘riqlanadi. Bu davlat tabiiy resurslardan oqilona foydalanish va muhofaza qilishni ta’minlashini hamda jismoniy va yuridik shaxslarning ekologik huquq va manfaatlariga, shuningdek ekologik huquq-tartibotga rioya etilishini kafolatlashini anglatadi.

Ekologik huquqiy normalar, ularning tasniflanishi, atrof-tabiiy muhitni himoya

2022

DEVELOPMENT AND INNOVATION

SCIENTIFIC ONLINE JOURNAL

<https://sites.google.com/view/imxu/peecrp:1070589>

qilish xalqaro ekologik normalar asosida tartibga solinadi..Xalqaro ekologiya huquqi-ayrim davlatlar,atrof-muhiti milliy tizimi va yuridik maqomi amal qilish doirasidan tashqaridagi atrof-muhitga turli xildagi har xil manbalardan yetkaziladigan zararning oldini olish va bartaraf etishga doir davlatlar faoliyatini tartibga soladigan tamoyillar va normalar yig'indisi.

Bir qator xorijiy mamlakatlar konstitutsiyalarining tahlili ularda ekologik-huquqiy normalar turlicha tartibga solinganligidan guvohlik beradi. Xususan:

1. Xorijiy mamlakatlar konstitutsiyalarida davlatning tabiatni muhofaza qilish, tabiiy resurslardan oqilona foydalanishni ta'minlash singari mustaqil funksiyalari mavjudligi mustahkamlangan (GFR Konstitutsiyasining 15-moddasi, Bolgariya Konstitutsiyasining 31-moddasi va b.q.).
2. Tabiiy ob'ektlar va resurslarga nisbatan davlatning mutlaq mulk huquqi belgilab qo'yilgan (Vengriya Konstitutsiyasining 8-moddasi, Ruminiya Konstitutsiyasining 12-moddasi va b.q.).
3. Xalq xo'jaligini va tabiatdan foydalanishni rivojlantirishda xalq xo'jaligini rejalashtirish, xom-ashyo va resurslarga bo'lgan ehtiyojni inobatga olish, ularning rejali taqsimlash va ulardan oqilona foydalanish kabi normalar mustahkamlab qo'yilgan. (Vengriya Konstitutsiyasining 7-moddasi va sh.k.).
4. Atrof tabiiy muhitni muhofaza qilish bo'yicha yuridik va jismoniy shaxslarning huquqlari va majburiyatlarini shakllantirish. Ayni damda ta'kidlash o'rinliki, ko'p hollarda fuqarolarning qulay atrof tabiiy muhitda yashash huquqi ayni damda atrof tabiiy muhitni muhofaza qilish majburiyati bilan bog'lanadi (GFR Konstitutsiyasining 34-moddasi va sh.k.).
5. Tabiatni muhofaza qilishda jamoat birlashmalari va harakatlarning o'rni

2022

DEVELOPMENT AND INNOVATION

SCIENTIFIC ONLINE JOURNAL

<https://sites.google.com/view/imxu/peecrp:1070589>

mustahkamlangan (GFR Konstitutsiyasi 29-moddasi, Rumuniya Konstitutsiyasi 24-moddasi va b.q.).

6. Davlatning mamlakat va jamiyatning tabiatni muhofaza qilish bo'yicha ichki va tashqi siyosatiga oid prinsiplarining yaxlitligi (Vengriya Konstitutsiyasining 20-moddasi va h.k.).

Avstriya, Albaniya, Bolgariya, Vengriya, Litva, Polsha, Slovakiya, Sloveniya, Xorvatiya, Chexiya va Estoniya kabi davlatlarda fuqarolar va davlatning ekologiya sohasidagi huquq va majburiyatlari aniq-ravshan belgilab berilgan. Xususan, Gretsiya Konstitutsiyasi (1975 y.) 24-moddasida "Tabiiy va madaniy atrof muhitni muhofaza qilish davlatning majburiyati hisoblanadi", deb belgilangan. Avstriyada esa, "Atrof muhitni har tomonlama muhofaza qilish to'g'risida"gi Federal Konstitutsiyaviy qonun (1920 y.) amal qilishi ushbu mamlakatning atrof muhitni kompleks muhofaza qilishga intilayotganligidan dalolat beradi. GFR Konstitutsiyasi 20a-moddasida ham davlat atrof tabiiy muhitni muhofaza qilishi, bugungi avlod kelajak avlod oldida ma'sul ekanligi uqtirilgan. Italiyada ham atrof tabiiy muhitni muhofaza qilish bo'yicha vazifa davlat zimmasiga yuklangan. Italiya Konstitutsiyasi 9-moddasida (1947 y.) ta'kidlanishicha, "Respublika mamlakat tabiatini muhofaza qiladi". Hindistonda atrof tabiiy muhitni muhofaza qilishning konstitutsiyaviy-huquqiy asoslari davlatning atrof tabiiy muhitni muhofaza qilish va uni yaxshilashga harakat qilishga majbur ekanligini hamda bu har bir Hindiston fuqarosidan talab qilinishini belgilaydi.

Xulosa qilib aytganda turli mamlakatlarning konstitutsiyaviy-ekologik normalarining qisqacha tahlili Konstitutsiyada davlat ekologik siyosatining ustuvor yo'nalishlarini belgilash, ularni normativ-huquqiy hujjatlarda yanada aniqlashtirish

2022

DEVELOPMENT AND INNOVATION

SCIENTIFIC ONLINE JOURNAL

<https://sites.google.com/view/imxu/peecrp:1070589>

hamda qonunni qo‘llash madaniyati ekologik barqaror rivojlanishga imkon berishini yana bir karra tasdiqlaydi.

Xuddi shuningdek, qiyosiy tahlil ko‘rsatganidek, O‘zbekiston Respublikasi Konstitutsiyasida mustahkamlangan asosiy ekologik-huquqiy normalar eng ilg‘or xorijiy davlatlar tajribasiga mos bo‘lib, mamlakatimizda barqaror rivojlanishni ta‘minlashga, atrof muhit musaffoligini saqlashga, tabiatni hamda aholi salomatligini muhofaza qilishga xizmat qilmoqda

Foydalanilgan adabiyotlar

- 1.O‘zbekiston Respublikasi Konstitutsiyasi.T,“O‘zbekiston”-2020
- 2.Alohida muhofa etiladigan tabiiy hududlar to‘g‘risidagi Oliy Kengashning Axborotnomasi,1993 yil N-6,255-m
- 3.”Atmosfera havosini himoya qilish to‘g‘risida”gi qonunchilik majlisining Axborotnomasi.1997 yil N-2,52-m
- 4.”Davlat tasarrufidan chiqarish va xusiy lashtirish Respublikaning Yangi qonunlari.
- 5.O‘zbekiston Respublikasi Prezidenti huzuridagi Amaldagi qonun hujjatlari monitoring instituti bo‘lim boshlig‘i,yu.f.n.,dotsent,Dj.Safarov.

